

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19152076>

DIE ROLLE DER LEHRKRAFT IM DEUTSCHUNTERRICHT

(Nemis tili darslarida o‘qituvchining roli)

Eshmurodova Zilola Saidmurodovna

O‘zbekiston respublikasi Toshkent shahar IIVning 1-sonli akademik litsey nemis tili
o‘qituvchisi

Email: zilolaeshmurodova26@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur tezis nemis tili darslarida o‘qituvchining muhim rolini tahlil qiladi. O‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchilarning til o‘rganishga bo‘lgan motivatsiyasini oshiruvchi hamdir. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar o‘qituvchining dars jarayonidagi tashkilotchilik va yo‘naltiruvchilik rolini yanada kuchaytiradi.

В данном тезисе рассматривается роль преподавателя на уроках немецкого языка. Учитель является не только источником знаний, но и мотиватором учебного процесса. Современные педагогические подходы подчеркивают важность организующей и направляющей роли преподавателя.

This thesis examines the role of the teacher in German language teaching. The teacher is not only a source of knowledge but also a motivator in the learning process. Modern pedagogical approaches emphasize the teacher’s role as an organizer and facilitator.

Die Lehrkraft spielt eine zentrale Rolle im Deutschunterricht. Sie organisiert den Lernprozess und schafft eine positive Lernatmosphäre im Unterricht.

Ein moderner Lehrer vermittelt nicht nur grammatische Regeln und Wortschatz, sondern unterstützt die Lernenden auch bei der Entwicklung ihrer kommunikativen Fähigkeiten. Durch verschiedene Methoden wie Gruppenarbeit, Diskussionen und Rollenspiele können Studierende aktiv am Unterricht teilnehmen.

Darüber hinaus motiviert die Lehrkraft die Lernenden, ihre Sprachkenntnisse ständig zu verbessern. Ein gut strukturierter Unterricht und interessante Materialien helfen den Studierenden, mehr Interesse an der deutschen Sprache zu entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle der Lehrkraft im Deutschunterricht sehr wichtig ist. Ein kompetenter Lehrer trägt wesentlich zum erfolgreichen Sprachenlernen bei.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hermann Funk, Christina Kuhn. *Studio d – Deutsch als Fremdsprache*. Berlin: Cornelsen Verlag, 2012.
2. Gerhard Neuner. *Methodik und Didaktik des Deutschunterrichts*. München: Langenscheidt, 2009.
3. Hans-Jürgen Krumm. *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Ein internationales Handbuch*. Berlin: De Gruyter, 2010.
4. Penny Ur. *A Course in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
5. Goethe-Institut. *Deutsch lehren und lernen: Methoden und Tipps*. (www.goethe.de)
6. Council of Europe. *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*. Cambridge University Press, 2001.
7. Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
8. Jeremy Harmer. *How to Teach English*. Harlow: Longman, 2007.
9. Michael Long. *Second Language Acquisition and Task-Based Language Teaching*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2015.